

УДК [346.52]

Ярмош Платон Олегович –
студент 3 курсу Юридичного факультету
Київського національного університету
Імені Тараса Шевченка

Platon O. Yarmosh –
3rd year Bachelor's student of Law Department of
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Дедлок ситуація в господарських товариствах: шляхи, методи вирішення

Стаття присвячена питанню врегулювання спорів при прийнятті рішень учасниками господарських товариств. Досліджується сутність методів вирішення спорів між учасниками, що виникають при прийнятті рішень у товариствах з обмеженою відповідальністю. Аналіз зарубіжного досвіду.

Ключові слова: дедлок ситуація, глухий кут, корпоративне право, господарські товариства, корпоративний договір.

Статья посвящена вопросу урегулирования споров при принятии решении участниками хозяйственных обществ. Исследуются сущность методов разрешения споров между участниками, возникающие при принятии решений в хозяйственных обществах. Анализ зарубежного опыта.

Ключевые слова: дедлок ситуация, тупик, корпоративное право, хозяйственное общество, корпоративный договор.

P.O. Yarmosh Deadlock in Business Enterprises: Methods and Instruments of Resolving

The article is devoted to the issue of settling disputes in decision-making between the shareholders of limited liability companies. The essence of methods of resolving disputes between the shareholders that arise in decision-making situations in companies is explored. Foreign experience has been analyzed. Today, methods and ways of solving any disputes arising during the conduct of economic activity, at pre-trial stage, become more and more popular, and in some cases the parties are interested in resolving the conflict at a stage when one of the parties has not even begun a pretentious procedure. In the case of a solution to the deadlock situation, it should be noted that by concluding a corporate agreement and incorporating into it the clauses providing for the peaceful settlement of the situation of the deadlock will succeed in most cases of the appearance of such. Unfortunately, companies with limited liability in Ukraine are often not able to meet a corporate agreement, but even less often, in such agreements, there are clauses regulating the actions of participants in the event of a situation developing. The English-American legal family proposes relatively innovative solutions, which almost all of Western Europe has taken over the proposals and tools. In this article, the author examines in detail the following methods for solving deadlock situations. A detailed description of the latest methods of pre-trial settlement of corporate disputes is provided. As a conclusion, author points out the advantages of the proposed methods for resolving disputes in the corporate legal environment and brings up those ones as the best keys to resolve corporate disputes in companies.

Keywords: deadlock situation, corporate law, company, corporate agreement.

Постановка проблеми. Прийняття рішень у господарських товариствах часто може бути складним завданням, особливо там, де існують принципові суперечності між партнерами товариства з питань, що вимагають одностайної згоди. Там, де подібні ситуації

залишаються невирішеними, виникає тупикова ситуація або дедлок ситуація, що руйнує бізнес. Саме тому, дискусія щодо вирішення таких ситуацій не припиняється ні на науковому рівні, ні на рівні практичного застосування методів вирішення даної проблеми. Якщо оминати

дослідження питання вирішення корпоративних спорів, а саме дедлок ситуацій, між учасниками товариства з обмеженою відповідальністю, то в такому разі втрачається безліч ефективних інструментів для вирішення спорів такого характеру. Опис шляхів виходу з дедлок ситуацій вносить новий підхід у сферу регулювання корпоративних відносин на рівні внесення змін як до національного законодавства так і до внутрішньої документації товариства з обмеженою відповідальністю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню вирішення безвихідних ситуацій в товариствах з обмеженою відповідальністю закордоном присвячено значну кількість праць, що були написані досвідченими практиками та науковцями. В національній юридичній літературі згадана тема знайшла відгук в роботах практикуючих юристів та молодих науковців. Непопулярність даної теми серед досвідчених науковців викликана її відносною новизною. Серед вітчизняних авторів слід зазначити Сергія Даціва, Юрія Кацера, Олексія Яновського. В площині міжнародних досліджень даною проблематикою займаються Абхінав Растожі, Джордж Стед та Джесіка Степ.

Невирішені раніше проблеми. Питання щодо врегулювання тупикових ситуацій у корпоративних відносинах, запозичення методів та способів в англо-американській правовій сім'ї. Відсутність комплексного аналізу методів та способів вирішення дедлок ситуацій у вітчизняному правовому полі.

Мета статті. Метою статті є аналіз методів та способів вирішення дедлок ситуацій. Дослідження національного і зарубіжного законодавства та практики на предмет наявності шляхів вирішення дедлок ситуацій. Пропозиції щодо імплементації методів та способів вирішення дедлок ситуацій в національне законодавство.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дедлок ситуація полягає у перманентній неможливості колегіального органу господарського товариства (загальних зборів, наглядової ради, ради директорів, правління) прийняти рішення в межах своєї компетенції, що призводить до фактичного гальмування подальшої діяльності товариства.

Класична проблема для компанії, де номінальна частка вартості товариства

розподілена між власниками 50 на 50, полягає в тому, що її керівники та акціонери не можуть погодитись як на директорському рівні, так і на рівні акціонерів. Отже, коли в такій ситуації, де акціонери мають різні погляди щодо подальшого розвитку товариства і ніяких рішень не можна зробити, компанія потрапляє у «глухий кут» в юридичному сенсі. Багато випадків, пов'язаних з дедлок ситуаціями обумовлені партнерством двох стекхолдерів, що розпочинають бізнес на позитивній хвилі, але з часом їх розбіжності у поглядах починають приносити шкоду спільній справі. Необхідно розуміти, що навички кожної людини не завжди працюють паралельно, розбіжності виникають, і саме коли вони виявляються у прийнятті рішень під час управління товариством, компанія і стає в так званий глухий кут. Компанія може продовжувати працювати та провадити господарську діяльність, але застій у прийнятті рішення перешкоджає адекватному розвитку компанії, адже в сучасному світі бізнесу фігурує домінуюче правило: «потрібно бігти з усіх сил, щоб залишатися на місці».

Дедлок ситуації не обмежуються товариствами в яких учасники володіють акціями 50 на 50, але також може поширюватися на товариства, де партнери мають непропорційну кількість акцій та/або місць у правлінні, тому деякі питання вимагають консенсусу міноритарних акціонерів та/або їх представників у правлінні.

В країнах англо-американської правової сім'ї та деяких країнах західної Європи, де законодавство адаптоване до актуальних ринкових та комерційних вимог, вирішення подібних патових ситуацій передбачено в корпоративному договорі товариства. В національному законодавстві визначення корпоративного договору знайшло своє відображення у ч. 1 ст. 7 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»: *«Корпоративний договір - договір, за яким учасники товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.»*. Таким чином в корпоративному договорі згідно з ч. 3 ст. 7

Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», з'являється можливість зобов'язувати учасників товариства продавати або купляти частки товариства в разі виникнення умов, що прописані в такому корпоративному договорі.

В аспекті прагнення уніфікувати та спростити процедуру попередження потрапляння господарського товариства в «глухий кут», постає питання: «Чому механізми вирішення дедлок ситуацій не можна передбачити у статуті, а треба обтяжувати учасників додатковими формальностями у вигляді корпоративного договору?». Справа в тім, що статут є установчим документом товариства, він призначений для встановлення засад та правил діяльності самого господарського товариства. Законодавчо встановлена та рекомендована конструкція статуту не передбачає включення до нього істотних положень корпоративного договору. Окрім того, зміст статуту неможливо зберегти конфіденційним, він розкривається під час державної реєстрації товариства, статут також часто потрібно надавати третім особам в ході діяльності товариства. Корпоративний договір у першу чергу є договором в розумінні цивільного права. Це дає можливість учасникам передбачити у ньому відповідальність (у тому числі і в формі штрафу) за його невиконання, у статуті цього зробити не можна. Зміст корпоративного договору є конфіденційним і не підлягає розкриттю, якщо цього не бажають самі учасники. [1].

Що ж до механізму виходу товариств з «глухих кутів», то англо-американська пропонує декілька популярних варіантів, що вносяться в корпоративний договір. Розглянемо найпопулярніші :

1. «Російська рулетка» (*Russian Roulette/Buy-Sell*):

Процедура працює наступним чином: Учасник А, який має намір врегулювати «тупикову ситуацію» шляхом виходу з бізнесу чи отримання одноосібного контролю над компанією, пропонує Учаснику Б викупити в Учасника А всі належні йому частки (акції) за визначеною ціною. У свою чергу, Учасник Б протягом певного строку має право акцептувати таку пропозицію або відмовитися від неї, зробивши Учаснику А еквівалентну зустрічну

пропозицію. Якщо Учасник Б робить Учаснику А еквівалентну зустрічну пропозицію, то Учасник А зобов'язаний продати свою частку (акції) на відповідних умовах. Цей механізм може використовуватись тільки стосовно компаній, де лише два учасники є власниками номінальної частки товариства.

Для ефективного врегулювання цього інструменту необхідно передбачити, що якщо один з учасників не відповідає на пропозицію протягом встановленого строку, відповідна пропозиція вважається акцептованою.

Різновидом механізму російської рулетки є «Чорна мітка» (*black spot*), який реалізовується із залученням незалежного експерта, який має здійснити оцінку ринкової вартості часток. Після визначення вартості, учасник-ініціатор зобов'язаний:

- викупити частку іншої сторони за ціною, що перевищує ринкову вартість на визначену договором суму або коефіцієнт (наприклад 125%);

- продати власну частку іншій стороні за ціною, що є нижчою від ринкової вартості на визначену договором суму або коефіцієнт (наприклад 75%);

2. «Техаська перестрілка» (*Texas shoot-out*):

Учасник 1 пропонує Учаснику 2 викупити належну йому частку за визначеною ціною. У свою чергу, Учасник 2 має право прийняти пропозицію або відмовитися від неї, зробивши Учаснику 1 зустрічну пропозицію з вищою ціною (крок підвищення зазвичай визначається корпоративним договором).

Така "перестрілка" може мати кілька раундів, поки хтось із учасників не приймає пропозицію опонента.

Якщо у товаристві більше, ніж два учасники, то механізм працює так – один учасник повідомляє інші конфліктуючі сторони корпоративного договору про намір продати свою частку. Інші учасники повинні направити в закритому вигляді незалежному посереднику пропозицію із зазначенням ціни, яку вони готові заплатити за частку.

Після надходження всіх пропозицій конверти одночасно відкриваються, а учасник, який ініціював "перестрілку" зобов'язується продати свою частку тому учаснику, який запропонував найвищу ціну. [2]

3. «Голландський аукціон» (*Dutch Auction*) або «Мексиканська перестрілка» (*Mexican shootout*):

За цим варіантом, сторони надсилають медіаторові повідомлення із зазначенням мінімальної ціни, за яку вони готові продати свою частку. Сторона, яка запропонувала більшу ціну, отримує право купити в іншого учасника належні йому частки за мінімальною ціною. Порядок реалізації аналогічний до техаської перестрілки.

У випадку, якщо у товаристві більше ніж два учасники, існує наступний варіант трансформації «shotgun»: учасник, який бажає продати свою частку, направляє медіатору або сторонам повідомлення про свій намір. Протягом встановленого строку інші сторони зобов'язані направити медіатору запечатану пропозицію із визначенням ціни, за яку вони готові здійснити придбання частки сторони-ініціатора. Виграє, та відповідно зобов'язується здійснити придбання учасник, який запропонував найбільшу ціну.

4. *Розділай та обирай* (*Divide and choose*):

За цією процедурою один з учасників здійснює поділ бізнесу на частини, а інший має право обрати собі одну або декілька (залежно від ситуації) частин, пропорційно до розміру належної йому частки. Цей механізм може використовуватися лише у тих випадках, коли бізнес (активи) компанії можна розділити на рівні частки, які будуть при цьому пропорційні належним учасникам часткам (акціям) в компанії. [3]

Вказані способи виходу з дедлок ситуації на практиці можуть зазнати суттєвих змін з метою знайти той баланс комерційних інтересів, який буде прийнятний для всіх сторін. По-перше, «shotgun» мають потенціал до визначення найбільш справедливої ціни, стимулюють учасників до виваженого підходу до її визначення, оскільки в майбутньому сторона-ініціатор може виявитись як продавцем, так і покупцем. Конструкції викупу є простими і зрозумілими у використанні, якщо юридично правильно прописані в договорі. З іншого боку, їх результат майже завжди є непердбачуваним. По-друге, на відміну від переговорних процесів, де необхідним є узгодження інтересів протистоящих сторін, для початку цих процедур достатнім є волевиявлення однієї

сторони. Немає необхідності також у залученні до розв'язання конфлікту третіх осіб, послуги яких зазвичай є платними. Тому для того, щоб обрати найбільш дієвий інструмент, необхідно у кожній ситуації проаналізувати структуру бізнесу, фінансові можливості, а також певною мірою схильність партнерів до ризику. Також зазначені способи не є вичерпними для іноземних правопорядків, але навіть вони не імплементовані в українське законодавство. В англійській практиці існують такі умови як надання одному з учасників додаткових голосів, примусове виключення зі складу учасників, які є нікчемними для впровадження в Україні.

Разом з тим, компанії рідко мають належне документальне забезпечення для покриття дедлок ситуації, здебільшого через новаторський характер такого документального забезпечення в Україні. У такому випадку існує ряд інноваційних пропозицій для забезпечення вирішень таких ситуацій:

А) Призначення невиконавчого директора, щоб подолати патову ситуацію на директорському рівні, в ситуаціях де це необхідно. Основними повноваженнями невиконавчого директора є контроль над радою директорів та спрямування політики та планування товариства.

Б) Випуск нового виду акцій та наділення ними ключових працівників товариства (фінансовий радники, головний бухгалтер), але такі акції не надають право на частку капіталу або дивідендів, а лише надають право голосу на зборах учасників.

В) Вирішення корпоративного конфлікту шляхом залучення медіаторів, які на підставі проведених багатосторонніх переговорів мають надати рекомендації щодо подолання «deadlock» ситуації.

Ключ до вирішення корпоративних конфліктів вищевказаними шляхами полягає в тому, щоб третя сторона була неупередженою та залишалася нейтральною. [4]

Також існує спосіб вирішення безвихідних ситуацій шляхом компромісного рішення між партнерами, таким способом є «Бесіда біля вогнища» (*fireside chats*) або медіація та арбітраж.

Для застосування мирних процедур сторонами обов'язково має бути погоджена кандидатура медіатора або арбітра – незалежної

третьої особи. Вона може бути заздалегідь визначеною у договорі, або існувати порядок обрання медіатора/арбітра протягом встановленого корпоративною угодою строку та вимоги до цієї кандидатури. Має бути встановлений строк здійснення медіації або арбітражу.

Різниця між цими способами полягає у тому, що медіатор виступає посередником між сторонами, здійснює всі необхідні дії для пошуку між ними компромісу. Рішення приймається сторонами самостійно на основі їх узгодженої за результатом медіації позиції. [5]

Щодо арбітражу, то за його результатами рішення приймається арбітром на основі вивчення всіх обставин конфлікту та викладається у підписаному ним акті, який стає обов'язковим до виконання сторонами.

Медіатор або арбітр має право отримувати у кожної зі сторін інформацію або документи, отримувати від посадових осіб товариства, працівників усні пояснення, що стосуються діяльності товариства або конфліктної ситуації, отримувати іншу допомогу та сприяння від учасників для вирішення deadlock. При цьому, він зобов'язаний бути неупередженим, враховувати інтереси всіх сторін конфлікту, здійснювати всі необхідні дії для якнайшвидшого вирішення конфлікту.

Корпоративним договором мають бути передбачені санкції за невиконання рішення, прийнятого за результатами медіації або арбітражу – виплата штрафу або початок процедур «shotgun».

Компанія може успішно провадити господарську діяльність протягом тривалого часу, але одноразова розбіжність точок зору на раді директорів може перерости в ситуацію, коли в середині товариства неможливо буде прийняти жодного рішення. «Глухий кут» є результатом розбіжностей та обвинувачень між сторонами і найчастіше це призводить до фінансових втрат компанії. На сьогоднішній день юридичні технології пропонують величезний асортимент досудового вирішення будь-якого корпоративного спору, залишилося лише обрати один з чисельних варіантів.

Висновки. Національні законодавчі основи корпоративного права не пропонують вирішень дедлок ситуацій, хоча й сама практика застосування методів вирішення виходу з «глухого куту» не завжди передбачає законодавчого закріплення, але в міжнародних правових практиках, де комерційне законодавство охоплює широкий спектр правовідносин є відповідні норми, що регулюють вирішення дедлок ситуацій. Впровадження в національне законодавство норм, що могли б регулювати вихід з дедлок ситуацій потрібно рівні певної дискреції норми, а конкретні методи на рівні державних рекомендацій, що надавало б право учасникам спору самим обирати шляхи вирішення спорів у господарських товариствах.

Список використаних джерел:

1. Даців С. Я. Новий закон про ТОВ: ризикуй, стріляй, торгуйся. *Економічна правда*. 2018. Вип. б/н. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2018/07/4/638305/> (дата звернення 20.03.2019).
2. Шуляківська М., Яновський О. Корпоративний договір і вирішення безвихідних ситуацій в товариствах з обмеженою відповідальністю, *Західна консалтингова група*. 2018. URL: <https://zkg.ua/deadlock-resolution-vyrishennya-bezvyhidnyh-sytuatsij-v-tovarystvah-z-obmezhoj-vidpovidalnistyju/> (дата звернення: 23.03.2019).
3. Rastogi A. (2017). India: Deadlock Resolution Mechanism In Joint Venture Agreements. *Mondaq*, issue 16, 44-45. URL: <http://www.mondaq.com/india/x/635334/Shareholders/Deadlock+Resolution+Mechanism+In+Joint+Venture+Agreements> (дата звернення 20.03.2019).
4. Stead G. (2017). Deadlock: if directors and shareholders fail to agree, what can be done. *Linkedin*. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/deadlock-directors-shareholders-fail-agree-what-can-done-george-stead> (дата звернення 20.03.2019).

5. Stepp J. A. (2003). How Does The Mediation Process Work. *Mediate*, issue 02/03, 21-22. URL: <https://www.mediate.com/articles/steppJ.cfm> (дата звернення 20.03.2019).

References:

1. Datsiv S. Ya. Novyi zakon pro TOV: ryzykui, striliai, torhuisia. *Ekonomichna pravda*. 2018. Vyp. b/n. URL: <https://www.epravda.com.ua/colu mns/2018/07/4/638305/> (data zvernennia 20.03.2019).
2. Shuliakivska M., Yanovskyi O. Korporatyvnyi dohovir i vyrishennia bezvykhidnykh sytuatsii v tovarystvakh z obmezhenoiu vidpovidalnistiu, *Zakhidna konsaltnhova hrupa*. 2018. URL: <https://zkg.ua/deadlock-resolution-vyrishennya-bezvyhidnyh-sytuatsij-v-tovarystvah-z-obmezhnoyu-vidpovidalnistyu/> (data zvernennia: 23.03.2019).
3. Rastogi A. (2017). India: Deadlock Resolution Mechanism In Joint Venture Agreements. *Mondaq*, issue 16, 44-45. URL: <http://www.mondaq.com/india/x/635334/Shareholders/Deadlock+Resolution+Mechanism+In+Joint+Venture+Agreements> (data zvernennia 20.03.2019).
4. Stead G. (2017). Deadlock: if directors and shareholders fail to agree, what can be done. *Linkedin*. URL: <https://www.linkedin.com/pulse/deadlock-directors-shareholders-fail-agree-what-can-done-george-stead> (data zvernennia 20.03.2019).
5. Stepp J. A. (2003). How Does The Mediation Process Work. *Mediate*, issue 02/03, 21-22. URL: <https://www.mediate.com/articles/steppJ.cfm> (data zvernennia 20.03.2019).